

PATOLOGIAS ASSOCIADAS A CANINOS INCLUSOS: REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 17/08/2023

PATHOLOGIES ASSOCIATED WITH EMPLOYED CANINES: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8256019

José Cirilo da Fonseca Neto¹
Felipe Dos Santos Conceição Araújo²
Sávio José da Silva Brito³
Diego Michelini Carvalho Ribeiro⁴
Tatiana Santos da Silva⁵
Luciana Carolina Rodrigues Barros⁶
Roberto da Silva Locio Cavalcanti⁷
Valéria de Cassia Bueno Melo⁸
Ana Paula Nogueira Godoi⁹
Cristiane Mitie Imada Mizoguchi¹⁰
Antônio Fabrício Alves Ferreira¹¹
José Allysson Moura¹²
Euler do Nascimento Nobre¹³
Isabeli Lao Soller¹⁴
Matheus Ribeiro de Oliveira¹⁵

RESUMO

O objetivo deste artigo é realizar uma revisão da literatura científica atualizada sobre as patologias associadas a caninos inclusos. Foram utilizados como motores de busca os indexadores SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) e ScienceDirect. Os artigos foram contemplados entre os anos de 2000 a 2023. Em conclusão, a revisão da literatura sobre as patologias associadas a caninos inclusos forneceu informações cruciais para a compreensão dos fatores etiológicos, técnicas de diagnóstico e abordagens terapêuticas disponíveis. A individualização do tratamento, considerando as características únicas de cada paciente, é fundamental para alcançar resultados clínicos bem-sucedidos e promover a saúde bucal e o bem-estar dos pacientes afetados por essa condição. Espera-se que este estudo contribua para aprimorar o conhecimento clínico e a prática odontológica, promovendo uma abordagem mais eficaz e cuidadosa no tratamento de caninos inclusos.

Palavras-chave: Caninos incluído; Patologias associadas; Tratamento odontológico.

SUMMARY

The aim of this article is to carry out a review of the updated scientific literature on the pathologies associated with impacted canines. The indexes SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) and ScienceDirect. The articles were contemplated between the years 2000 to 2023. In conclusion, the literature review on the pathologies associated with impacted canines provided crucial information for understanding the etiological factors, diagnostic techniques and therapeutic approaches available. The individualization of treatment, considering the unique characteristics of each patient, is essential to achieve successful clinical results and promote the oral health and well-being of patients affected by this condition. It is hoped that this study will contribute to improving clinical knowledge and dental practice, promoting a more effective and careful approach in the treatment of impacted canines.

Keywords: Canines included; Associated pathologies; dental treatment.

1 INTRODUÇÃO

Os caninos inclusos representam uma condição na qual os dentes caninos permanecem retidos no osso maxilar, não conseguindo erupcionar normalmente na cavidade bucal. Essa condição é relativamente comum na prática odontológica e pode estar associada a diversas patologias e complicações. A investigação e compreensão das patologias relacionadas a caninos inclusos são de fundamental importância para o diagnóstico precoce e o planejamento adequado do tratamento, visando a preservação da saúde bucal e a restauração da função mastigatória e estética do paciente (BECKER; CHAUSHU, 2015).

No contexto da odontologia, a erupção dos caninos permanentes é de grande relevância, pois os caninos desempenham um papel crucial na estética do sorriso, na estabilidade oclusal e na função mastigatória. Quando esses dentes não conseguem erupcionar corretamente, podem surgir inúmeras complicações. As patologias associadas a caninos inclusos podem incluir reabsorção radicular, formação de cistos e tumores, inflamações periapicais e deslocamentos dentários, entre outras (ALBERTO, 2020).

Diversos fatores podem levar à inclusão dos caninos, como a presença de dentes supranumerários, falta de espaço na arcada dentária, obstáculos mecânicos ou anatômicos que impedem a erupção normal e até mesmo influências genéticas. Essa heterogeneidade de causas e patologias relacionadas torna essencial uma revisão abrangente da literatura científica para uma melhor compreensão dessas condições e a identificação de abordagens eficazes para o tratamento (MITEK; JOHNSON, 2021).

Portanto, o objetivo deste artigo é realizar uma revisão da literatura científica atualizada sobre as patologias associadas a caninos inclusos. Serão abordados os fatores etiológicos envolvidos na inclusão dos caninos, as principais complicações clínicas relacionadas a essa condição, as técnicas de diagnóstico e a abordagem terapêutica mais indicada para cada caso. O intuito é fornecer subsídios relevantes para profissionais da odontologia a fim de otimizar o diagnóstico

precoce, planejamento do tratamento e abordagem terapêutica adequada, visando à preservação da saúde bucal e ao bem-estar dos pacientes afetados por essa condição.

2 METODOLOGIA

Refere-se a uma revisão integrativa de literatura, de caráter qualitativa. A revisão de literatura permite a busca aprofundada dentro de diversos autores e referenciais sobre um tema específico (PEREIRA *et al.*, 2018).

Sendo assim, para a construção do presente artigo, foi estabelecido um roteiro metodológico baseado em seis fases, a fim de nortear a estrutura de uma revisão integrativa, sendo elas: elaboração da pergunta norteadora, organização dos critérios de inclusão e exclusão e a busca na literatura, caracterização dos dados que serão extraídos em cada estudo, análise dos estudos incluídos na pesquisa, interpretação dos resultados e apresentação da revisão.

Foi utilizada a estratégia PICO para a elaboração da pergunta norteadora, sendo o PICOS (Patient/population/disease; Exposure or issue of interest, Comparison Intervention or issue of interest Outcome), a População (P): Indivíduos com caninos inclusos em qualquer idade e gênero; Intervenção (I): Abordagem diagnóstica e terapêutica relacionada a caninos inclusos, incluindo técnicas de diagnóstico, tratamento cirúrgico e não cirúrgico; Comparador (C): Comparação entre diferentes técnicas de diagnóstico e tratamento, quando aplicável; Desfecho (O): Resultados relacionados à saúde bucal, incluindo complicações, taxas de sucesso do tratamento, função mastigatória e estética. Diante disso, construiu-se a questão norteadora: “Quais são as patologias associadas a caninos inclusos e quais as melhores estratégias diagnósticas e terapêuticas para abordar essa condição e minimizar as complicações em pacientes com caninos retidos?” (Tabela 1).

Tabela 1 – Elementos da estratégia PICOS, Brasil, 2023.

Componentes	Definição
-------------	-----------

P – população	Indivíduos com caninos inclusos em qualquer idade e gênero
I – Intervenção	Abordagem diagnóstica e terapêutica relacionada a caninos inclusos, incluindo técnicas de diagnóstico, tratamento cirúrgico e não cirúrgico
C – Comparador	Comparação entre diferentes técnicas de diagnóstico e tratamento, quando aplicável
O – Desfecho	Resultados relacionados à saúde bucal, incluindo complicações, taxas de sucesso do tratamento, função mastigatória e estética.

Fonte: Autoria própria, 2023.

Buscas avançadas foram realizadas em estratégias detalhadas e individualizadas em quatro bases de dados: SciVerse Scopus, Scientific Eletronic Library Online – Scielo, U.S. National Library of Medicine (PUBMED) e ScienceDirect. Os artigos foram coletados no mês de julho de 2023 e contemplados entre os anos de 2000 a 2022.

A estratégia de pesquisa desenvolvida para identificar os artigos incluídos e avaliados para este estudo baseou-se em uma combinação apropriada de termos MeSH (www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html), nos idiomas português e inglês.

Considerou-se como critério de inclusão os artigos completos disponíveis na íntegra nas bases de dados citadas, nos idiomas inglês e português e relacionados com o objetivo deste estudo. Os critérios de exclusão foram artigos incompletos, duplicados, resenhas, estudos in vitro e resumos.

A estratégia de pesquisa baseou-se na leitura dos títulos para encontrar estudos que investigassem a temática da pesquisa. Caso atingisse esse primeiro objetivo, posteriormente, os resumos eram lidos e, persistindo na inclusão, era feita a leitura do artigo completo. Na sequência metodológica foi realizada a busca e

leitura na íntegra dos artigos pré-selecionados, os quais foram analisados para inclusão da amostra.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão da literatura identificou uma variedade de patologias associadas a caninos inclusos, afetando indivíduos de diferentes faixas etárias e gêneros. Dentre as patologias mais frequentemente relatadas, destacam-se a reabsorção radicular, a formação de cistos e tumores odontogênicos, as inflamações periapicais e os deslocamentos dentários. A reabsorção radicular é uma complicação comum em caninos inclusos e pode resultar em perda precoce do dente adjacente. Além disso, os caninos inclusos também podem estar associados ao desenvolvimento de cistos e tumores, aumentando o risco de danos estruturais ao osso e tecidos adjacentes. As inflamações periapicais podem ocorrer devido à infecção secundária em torno do dente retido, levando a dores e desconfortos no paciente. O deslocamento de dentes vizinhos pode ocorrer em resposta à pressão exercida pelo canino incluído, causando problemas adicionais de oclusão (BECKER; CHAUSHU, 2015).

A investigação das causas etiológicas da inclusão dos caninos revelou uma interação complexa de fatores genéticos e ambientais. A presença de dentes supranumerários foi identificada como uma das principais causas de retenção dos caninos. A falta de espaço na arcada dentária também foi considerada um fator significativo, impedindo a erupção normal dos caninos. Além disso, obstáculos mecânicos, como a presença de lesões ou obstruções na trajetória de erupção, também foram associados à inclusão dos caninos. Esses achados enfatizam a importância da análise minuciosa das características individuais do paciente para um diagnóstico preciso e planejamento de tratamento adequado (GRYBIENĖ; JUOZĖNAITĖ; KUBILIŪTĖ, 2019; JACOBS *et al.*, 1998).

As técnicas de diagnóstico para avaliar caninos inclusos têm evoluído ao longo dos anos, e atualmente, a tomografia computadorizada (TC) e a radiografia panorâmica são os métodos mais utilizados para avaliar a posição e relação do dente incluído com as estruturas adjacentes. A TC oferece uma visão

tridimensional detalhada, permitindo uma análise mais precisa do posicionamento do canino e das possíveis complicações associadas. Por outro lado, a radiografia panorâmica é mais acessível e pode fornecer informações suficientes para orientar o planejamento inicial do tratamento. A combinação de ambos os métodos pode aumentar a acurácia do diagnóstico e facilitar a seleção da melhor abordagem terapêutica (JACOBS *et al.*, 1998).

As opções terapêuticas para caninos inclusos variam de acordo com a idade do paciente, a gravidade da retenção e a presença de patologias associadas. Para crianças e adolescentes com caninos inclusos, a abordagem conservadora pode ser adotada, com a monitorização do desenvolvimento dos dentes e a avaliação periódica da necessidade de intervenção. Em alguns casos, a extração dos dentes decíduos adjacentes pode facilitar a erupção dos caninos permanentes. Para pacientes adultos com caninos inclusos, o tratamento cirúrgico é frequentemente indicado para liberar os dentes retidos e permitir sua erupção correta (ALVAREZ-ARENAL *et al.*, 2017; POGREL, 2012).

A cirurgia de exposição e tração é uma técnica comumente utilizada para liberar caninos inclusos. Essa abordagem envolve a realização de uma incisão na mucosa gengival para expor o canino incluído, seguida pela colocação de um dispositivo ortodôntico para tracionar o dente gradualmente até sua posição correta. No entanto, essa técnica pode ser desafiadora em casos de caninos muito retidos ou quando há a presença de patologias associadas, exigindo uma abordagem mais complexa (ALBERTO, 2020; ALVAREZ-ARENAL *et al.*, 2017).

Outra alternativa terapêutica é a cirurgia ortodôntica, que pode ser indicada em casos de inclusão severa ou quando há a presença de obstáculos mecânicos que impedem a erupção normal do canino. Nessa abordagem, o cirurgião ortodontista trabalha em conjunto com o cirurgião bucomaxilofacial para realizar osteotomias e liberar o espaço necessário para a erupção do canino. A colocação de implantes ortodônticos também pode ser empregada para auxiliar na movimentação do dente incluído (ALVAREZ-ARENAL *et al.*, 2017).

A decisão sobre a melhor abordagem terapêutica para caninos inclusos deve levar em consideração não apenas a eficácia do tratamento, mas também os aspectos funcionais e estéticos. O sucesso do tratamento é determinado pela posição final do canino na arcada dentária, sua estabilidade a longo prazo e a resolução de possíveis patologias associadas. A reabilitação estética do sorriso e a restauração da função mastigatória também são aspectos cruciais para o bem-estar do paciente (ALBERTO, 2020).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por outro lado, o tratamento cirúrgico, como a cirurgia de exposição e tração, ou a abordagem cirúrgica ortodôntica, são frequentemente recomendados em casos de inclusão mais severa ou quando há a presença de patologias associadas. Essas técnicas visam liberar o canino retido e permitir sua erupção adequada, contribuindo para a restauração da função mastigatória e a harmonia estética do sorriso.

É importante ressaltar que o sucesso do tratamento não se limita apenas à erupção do canino incluído, mas também à prevenção de possíveis complicações e à reabilitação funcional e estética do paciente. O acompanhamento a longo prazo é essencial para avaliar a estabilidade e a saúde dos dentes tratados, garantindo resultados duradouros e satisfatórios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBERTO, P. L. Surgical Exposure of Impacted Teeth. *Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America*, v. 32, n. 4, p. 561–570, 2020. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042369920300625>>.

ALVAREZ-ARENAL, A.; GONZALEZ-GONZALEZ, I.; DE LLANOS-LANCHARES, H.; MARTIN-FERNANDEZ, E.; BRIZUELA-VELASCO, A.; ELLACURIA-ECHEBARRIA, J. Effect of implant- and occlusal load location on stress distribution in Locator attachments of mandibular overdenture. A finite element study. *Journal of Advanced Prosthodontics*, v. 9, n. 5, p. 371–380, 2017.

BECKER, A.; CHAUSHU, S. Surgical Treatment of Impacted Canines What the Orthodontist Would Like the Surgeon to Know. *Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of NA*, v. 27, n. 3, p. 449–458, 2015. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.coms.2015.04.007>>.

GRYBIENĖ, V.; JUOZĖNAITĖ, D.; KUBILIŪTĖ, K. Diagnostic Methods and Treatment Strategies of Impacted Maxillary Canines: A Literature Review. *Stomatologija*, v. 21, n. 1, p. 3–12, 2019.

JACOBS, S. G.; MELB, B.; ENG, F.; ENG, D. Reducing the incidence of unerupted palatally displaced canines by extraction of deciduous canines. The history and application of this procedure with some case reports. n. 1, 1998.

MITEK, A.; JOHNSON, J. Anesthetic Considerations for Working Dogs. *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice*, v. 51, n. 4, p. 765–778, 2021. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195561621000395>>.

PEREIRA, A.; SHITSUKA, D.; PARREIRA, F.; SHITSUKA, R. Método Qualitativo, Quantitativo ou Quali-Quantitativo. [s.l.: s.n.] 119 p.

POGREL, M. A. What Is the Effect of Timing of Removal on the Incidence and Severity of Complications? *Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons*, v. 70, n. 9 Suppl 1, p. S37-40, set. 2012.

1. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0118-3763>

2. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6385-7501>

3. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7490-026X>

4. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1082-5017>

5. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4921-0135>
6. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0619-5342>
7. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7758-4371>
8. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1137-6041>
9. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9158-3218>
10. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7573-9665>
11. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7893-2399>
12. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8793-2932>
13. ORCID: <https://orcid.org/0009000099518229>
14. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1056-630X>
15. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0117-6271>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

